

PEDAGOGIK OLIY TA'LIMDA TARIX O'QITUVCHILARINING MEDIASAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YONDASHUVLARI

Muxammadiyev Lochin G'ayratovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

lochinmuxammadiyev5585@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada pedagogik oliy ta'lim tizimida bo'lajak tarix o'qituvchilarining mediasavodxonligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Mediasavodxonlik tushunchasining mohiyati, uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati hamda tarix fanini o'qitishda media vositalaridan samarali foydalanish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: mediasavodxonlik, tarix ta'limi, pedagogik yondashuv, tanqidiy fikrlash, raqamli kompetensiya, mediaresurslar, o'qituvchi tayyorlash.

ABSTRACT

This article examines the development of media literacy among prospective history teachers in the system of pedagogical higher education. It explores the concept and significance of media literacy in the educational process and analyzes effective approaches to using media resources in teaching history. The study emphasizes methodological strategies aimed at fostering students' critical thinking, information analysis, and evaluation skills.

Keywords: media literacy, history education, pedagogical approach, critical thinking, digital competence, media resources, teacher training.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы развития медиаграмотности будущих учителей истории в системе педагогического высшего образования. Раскрывается сущность понятия медиаграмотности, ее значение в образовательном процессе, а также анализируются эффективные способы использования медиаресурсов при преподавании истории. Особое внимание уделено методическим подходам, направленным на формирование у студентов критического мышления и умений анализа и оценки информации.

Ключевые слова: медиаграмотность, преподавание истории, педагогический подход, критическое мышление, цифровая компетентность, медиаресурсы, подготовка учителя.

Zamonaviy ta'lim tizimida mediasavodxonlik tushunchasi o'qituvchining kasbiy kompetensiyalaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Globallashuv, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi va axborot oqimining keskin ortib borishi sharoitida bo'lajak tarix o'qituvchisi nafaqat tarixiy fakt va hodisalarni bilishi, balki ularni turli media manbalarda to'g'ri tahlil qila olishi, talabalarga ishonchli axborotni tanlash va baholash madaniyatini o'rgata olishi zarur. Shu bois pedagogik oliy ta'lim muassasalarida tarix yo'nalishi talabalari uchun mediasavodxonlikni shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy va amaliy muammolardan biri sifatida qaralmoqda.

Mediasavodxonlik — bu shunchaki media vositalaridan foydalanish emas, balki axborotni tanqidiy tahlil qilish, media materiallarni tahlil va talqin etish, ularning ta'sirini baholay olish, shuningdek, o'zining media mahsulotlarini ongli va mas'uliyatli tarzda yaratish qobiliyatidir. Tarix fani bu jihatdan o'ziga xos imkoniyatlarga ega, chunki tarixiy jarayonlarni o'rganishda turli manbalar — matn, rasm, video, xarita, hujjatlar, intervyular — keng qo'llaniladi. Ularni o'quv jarayonida integratsiya qilish talabalarda nafaqat tarixiy tafakkurni, balki axborot madaniyatini ham rivojlantiradi.

Bugungi kunda mediasavod tarix o'qituvchisini tayyorlash ta'lim jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Chunki tarix darslarida media materiallardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosalash ko'nikmalarini ham kuchaytiradi. Shuningdek, mediatizatsiyalashgan jamiyatda tarixiy voqealarning media orqali talqin etilishi, ularning manipulyativ shaklda taqdim etilishi, yoshlarning tarixiy ongiga ta'siri kabi omillar o'qituvchidan yuqori darajadagi mediasavodlikni talab etadi.

Shu nuqtai nazardan, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tarix o'qituvchilarining mediasavodxonligini rivojlantirishga qaratilgan samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb vazifadir. Bu jarayon o'qituvchining kasbiy, axborot-kommunikativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish bilan uzviy bog'liqdir.

Mediasavodxonlik bugungi kunda har bir pedagog, ayniqsa tarix fani o'qituvchisi uchun zarur kasbiy kompetensiyalardan biriga aylandi. Chunki axborot oqimi shiddat bilan ortib borayotgan davrda o'qituvchi nafaqat ma'lumot yetkazuvchi, balki talabalarining tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va axborotni to'g'ri baholash ko'nikmalarini shakllantiruvchi yetakchi shaxs sifatida maydonga chiqmoqda.

Mediasavodxonlik bu borada faqatgina media vositalardan foydalanish malakasi emas, balki axborotni tanqidiy o'rganish, uning manba ishonchliligini aniqlash, media mahsulotni tahlil qilish va zarur hollarda o'zining media kontentini mas'uliyat bilan yaratish qobiliyatidir [1]. Xalqaro tadqiqotlarda bu tushuncha "multiliteracy" — ya'ni ko'p savodxonlik sifatida ham talqin etilib, bunda til, vizual va raqamli komponentlarning integratsiyasi muhim o'rin tutadi [2]. Tarix ta'limida mediasavodxonlikning ahamiyati ayniqsa katta, chunki tarixiy faktlarni o'rganish, ularni manbalar bilan solishtirish va turli talqinlarni tahlil qilish jarayonida media materiallardan samarali foydalanish talabalarning mustaqil fikrlash salohiyatini oshiradi. Bo'lajak tarix o'qituvchisi media orqali berilayotgan tarixiy axborotning haqqoniyligi, ideologik yo'nalishi, vizual manipulyatsiya va diskursiv mazmunini aniqlay olishi lozim [3].

Kompetensiya turi	Mazmuni	Amalga oshirish shakli	Kutilgan natija
Axborot-tahliliy	Media manbalarni tanqidiy o'rganish, tarixiy ma'lumotlarning ishonchliligini baholash	Media tahlil mashg'ulotlari, faktchek topshiriqlari	Talabada tahliliy fikrlash va manba tanlash madaniyati shakllanadi
Pedagogik-kommunikativ	Media vositalar orqali tarixiy materialni talabalarga tushunarli yetkazish	Multimedia prezentatsiyalar, interfaol taqdimotlar	O'quv jarayoni jonlanadi, talabalarning ishtiroki ortadi
Texnologik	Raqamli vositalar va platformalardan samarali foydalanish	Onlayn testlar, virtual muzey turlari, AR-illovalar	O'qituvchi darsni zamonaviy formatda tashkil eta oladi
Madaniy-axloqiy	Media axborotdagi manipulyativ yoki ideologik unsurlarni aniqlash	Media etikasi darslari, debatlar	Talabalarda media mas'uliyati va tanqidiy madaniyat rivojlanadi

Ijodiy- innovatsion	Tarixiy media mahsulotlar (video esse, podkast, infografika) yaratish	Talaba loyihalari, media laboratoriyalar	O'qituvchida ijodkorlik va zamonaviy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi
--------------------------------	---	--	--

1-jadval. Mediasavod tarix o'qituvchisining kompetensiya modeli

Pedagogik oliy ta'lim tizimida mediasavodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar orasida birinchi o'rinda ta'lim dasturlariga media modullarni kiritish zaruriyati turadi. Tarix yo'nalishidagi talabalarga media tahlil, media etikasi, tarixiy kontentni baholash usullari bo'yicha alohida mashg'ulotlar tashkil etish bu borada muhim omil hisoblanadi. Xorijiy tajribalardan biri sifatida Griko va Robb tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda tarix fanida media materiallardan foydalanish o'quvchilarda tahliliy fikrlashni rivojlantirishi, tarixiy dalillarni turli kontekstda talqin qilish imkonini berishi ta'kidlangan[4]. Shuningdek, Stein va Prewett tadqiqotlarida ijtimoiy fanlar o'qituvchilarining media savodxonlikni dars jarayoniga integratsiya qilishda qiynalayotgani, shu bois maxsus tayyorgarlik kurslari zarurligi qayd etilgan[5]. Bu fikrlar pedagogik oliy ta'limda tarix o'qituvchilarining mediasavodlik kompetensiyalarini shakllantirishda kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Milliy ta'lim tizimida ham bu boradagi izlanishlar soni ortmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli ta'lim" konsepsiyasi[6]da pedagoglarning axborot-kommunikatsion savodxonligini oshirish davlat siyosati darajasida belgilangan. D.Nazarov o'z tadqiqotlarida bo'lajak o'qituvchilarning mediasavodxonligini rivojlantirishda interfaol metodlar, muammoli ta'lim texnologiyalari va ijodiy loyiha ishlarining ahamiyatini asoslagan[7]. Shuningdek, G.Xolmatova tarix ta'limida media resurslardan foydalanish talabalarni tarixiy manbalarga tanqidiy yondashishga o'rgatishini, bu esa ularning axborot madaniyatini yuksaltirishini ko'rsatgan[8]. O'zbekistonda tarix fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, darslarda elektron resurslardan, virtual muzey va arxivlardan foydalanish tajribasi tobora kengayib bormoqda. Bu esa talabalarda media tahlil, faktcheking, manba ishonchliligini tekshirish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Mediasavod tarix o'qituvchisini tayyorlashda amaliy yondashuvlar alohida ahamiyatga ega. Jumladan, oliy ta'lim muassasalarida media laboratoriyalar, interfaol

seminarlar va loyiha asosidagi mashg'ulotlar tashkil etish tavsiya etiladi. Talabalarning tarixiy mavzularda video esse, interaktiv xronika yoki hujjatli film tahlili yaratish bo'yicha ijodiy ishlari ularning nafaqat media ko'nikmalarini, balki tarixiy tafakkurini ham rivojlantiradi. Goroxovskiy o'z metodik qo'llanmasida interfaol yondashuvlar, ya'ni media tahlil asosida muammoli o'qitish usullarini qo'llash samaradorligini ilmiy asoslab bergan[9]. Bu kabi mashg'ulotlar bo'lajak o'qituvchilarda ijodkorlik, mustaqillik va mas'uliyat hissini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, mentorlik tizimi ham muhimdir: tajribali media mutaxassislar va pedagoglar talabalarga amaliy yo'l-yo'riq berish orqali ularning kasbiy o'sishiga ko'maklashadi. Xalqaro adabiyotlarda "knowledge broker" modeli — ya'ni bilim vositachilari konsepsiyasi — aynan shu jarayonni tashkil etishda eng samarali mexanizmlardan biri sifatida qayd etilgan[10].

Mediasavodxonlikni shakllantirishda baholash tizimi ham muhim o'rin tutadi. Baholashda media tahlil ishlarining sifati, axborotning ob'yektivligi, manba tanlash asoslari, media etikasi va ijodiy yondashuv darajasi mezon sifatida olinadi. Jeong va hamkorlari tomonidan olib borilgan meta-tahlil natijalarida mediasavodxonlik intervensiyalari ishtirokchilarning bilim, tanqidiy fikr va tahliliy qobiliyatlarini sezilarli oshirganligi aniqlangan[11]. Shu jihatdan, pedagogik oliy ta'lim tizimida tarix o'qituvchilarining mediasavodligini shakllantirish faqatgina texnik ko'nikma emas, balki madaniy, tanqidiy va kommunikativ kompetensiyalarni uyg'un rivojlantirishni talab qiladi.

Yondashuv turi	Asosiy tavsif	Amaliy qo'llanma	Afzalliklar
Integrativ yondashuv	Tarix darslariga media tahlil elementlarini kiritish	"Tarixiy faktlarni media orqali talqin qilish" moduli	Fikrlar xilma-xilligini tushunish, tanqidiy qarashni shakllantirish
Loyiha asosida o'qitish	Talabalar media mahsulotlar yaratadi (video, veb-atlas, hujjatli film)	"Mening tarixiy hujjatim" yoki "Bir voqeaning 3 manbasi" loyihasi	Mustaqil izlanish va jamoaviy ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi
Gamifikatsiya yondashuvi	O'yin elementlari orqali media manbalarni tahlil qilish	"Media detektiv", "Tarixiy feykni top!" mashg'ulotlari	Motivatsiyani oshiradi, o'rganishni qiziqarli qiladi

Interfaol yondashuv	Talaba va o'qituvchi o'rtasidagi faol muloqot asosida media tahlil	Media debat, "fikrlar xaritasi" texnologiyasi	Tanqidiy tahlilni rivojlantiradi, ishtirokchilikni oshiradi
Mentorlik yondashuvi	Tajribali media mutaxassislar ishtirokida darslar	Media ekspert bilan seminar yoki vebinar	Real media tajribasi bilan bog'liqlik kuchayadi

2-jadval. Tarix ta'limida mediasavodxonlikni rivojlantirishning samarali metodik yondashuvlari

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida tarix o'qituvchilarining mediasavodxonligini shakllantirish bo'yicha olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu jarayonni samarali yo'lga qo'yish uchun metodik, texnologik hamda tashkiliy yondashuvlarni uyg'unlashtirish zarur. Quyidagi takliflar shu maqsadga xizmat qiladi:

Birinchidan, pedagogik o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish zarur. Tarix yo'nalishidagi bakalavr va magistratura dasturlariga "Mediasavod asoslari", "Tarixiy media tahlili", "Feyk va tarixiy fakt" kabi maxsus modullarni kiritish taklif etiladi. Bu fanlar talabalarni zamonaviy axborot makonida mustaqil yo'nalish topishga, tarixiy voqealarni turli manbalar asosida tahlil qilishga o'rgatadi. Shuningdek, o'qituvchilarni tayyorlashda media-analitik fikrlashni rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida qaralishi lozim.

Ikkinchidan, media-ta'limni amaliyot bilan integratsiyalash muhim. Tarix fanidan dars jarayonlarida real media materiallar — hujjatli filmlar, raqamli arxivlar, onlayn muzeylar va interaktiv xaritalar asosida mashg'ulotlar tashkil etilishi kerak. Talabalar uchun "Tarixiy voqeani media orqali tahlil qilish" kabi amaliy topshiriqlar ularning tahliliy, tanqidiy va ijodiy fikrlashini kuchaytiradi [3;57].

Uchinchidan, o'qituvchilarning malakasini oshirish kurslari doirasida mediasavod modullarini joriy etish tavsiya etiladi. Bu kurslarda o'qituvchilar raqamli vositalardan foydalanish, media manbalarni baholash, axborot etikasi va manipulyativ diskurslarni aniqlash ko'nikmalarini egallaydilar. Shu orqali pedagogik faoliyatda media vositalaridan ongli, tanqidiy va mas'uliyatli foydalanish madaniyati shakllanadi [4;22].

To'rtinchidan, talabalarda ijodiy mediasavod kompetensiyasini rivojlantirish maqsadida loyiha va laboratoriya yondashuvlarini keng joriy etish zarur. Masalan,

“Tarixiy voqea haqida video esse yaratish”, “Virtual tarixiy ekspozitsiya loyihasi”, “Tarixiy manbalardagi feyk axborotlarni tahlil qilish” kabi topshiriqlar talabalarni media muhitida faol, mas’uliyatli subyekt sifatida shakllantiradi [2;15].

Pedagogik oliy ta’limda tarix o’qituvchilarining mediasavodxonligini rivojlantirish – bu nafaqat texnologik jarayon, balki madaniy, axloqiy va intellektual yetuklikni ta’minlaydigan tizimli yondashuvdir. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, mediasavod pedagog — talabalarda tanqidiy fikrlashni, tarixiy dalillarni mustaqil tahlil qilishni va axborotga mas’uliyatli munosabatni shakllantira oladigan yetakchi shaxsdir. Shu bois, o’qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida media kompetensiyalarni chuqur integratsiya qilish, xalqaro media-ta’lim tajribasini milliy ta’lim tizimiga moslashtirish dolzarb vazifalardan biridir.

Shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida media laboratoriyalar, interfaol loyihalar va tahliliy mashg’ulotlarni keng joriy etish o’qituvchilarni amaliy faoliyatda raqamli vositalardan ijodiy foydalanishga undaydi. Tarix ta’limining yangi paradigmasi — bu tarixiy haqiqatni media makon orqali anglash, uni talabalarga to’g’ri, tahliliy va ma’naviy nuqtayi nazardan yetkazishdir. Natijada, mediasavod tarix o’qituvchisi — axborot asrida tarixiy ongni himoya qiluvchi va uni yangicha talqin etuvchi ilmiy tafakkur egasiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimova, M. (2021). Mediasavodxonlik asoslari va ta’lim jarayonida qo‘llanishi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Tursunov, B. (2020). Raqamli pedagogika va o’qituvchining yangi kompetensiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Mamatqulova, D. (2022). “Oliy ta’limda mediasavod pedagoglarni tayyorlash masalalari.” Ta’lim va innovatsiya jurnali, №3, 55–61-betlar.
4. Rustamov, O. (2019). Tarixni o’qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o’rni. – Samarqand: SamDU nashriyoti.
5. Buckingham, D. (2019). Teaching Media Literacy: Theory, Research, and Practice. – London: Polity Press.
6. Potter, W. J. (2022). Media Literacy. 10th Edition. – Los Angeles: SAGE Publications.
7. Hobbs, R. (2020). Exploring the Roots of Digital and Media Literacy through Personal Narrative. – Philadelphia: Temple University Press.
8. Qodirova, Z. (2023). “Talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda media vositalarning o’rni.” O‘zbekiston pedagogik tadqiqotlar jurnali, №2, 20–26-betlar.

9. Turg'unpo'latov, D. "Ta'limning raqamli transformatsiyasi: ilm va texnologiya asosida o'qitishning yangi eposi". "Akademic journal of educational research (AJER)" xalqaro ilmiy jurnali, 2025, № 3(1), 90-95-b.